

Análisis de factores de riesgo psicosocial, en una empresa del sector industrial

R. L. P. E. Franco González¹, E. Contreras González², A. Zavala Martínez³, M. E. Rabadán Serrano⁴, L. Hernández García⁵

¹Subdirección de Planeación e Igualdad de Género. Tecnológico Nacional de México/ TES de Cuautitlán Izcalli/e-mail: p.franco.ige@tesci.edu.mx Estado de México, México

²División de Ingeniería Mecatrónica, Tecnológico Nacional de México/ TES de Cuautitlán Izcalli/e-mail: dr.esteban.mec@tesci.edu.mx Estado de México, México

³División Contaduría Pública. Tecnológico Nacional de México/ TES de Cuautitlán Izcalli/e-mail: adrizavalamar@tesci.edu.mx Estado de México, México

⁴División Contaduría Pública. Tecnológico Nacional de México/ TES de Cuautitlán Izcalli/e-mail: martha_rabadan@tesci.edu.mx Estado de México, México

⁵División Ingeniería en Gestión Empresarial. Tecnológico Nacional de México/ TES de Cuautitlán Izcalli/e-mail: pfranco_833@hotmail.com Estado de México, México

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Esta investigación es con base en la Norma Oficial Mexicana 035 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que obliga a las empresas a detectar y prevenir los riesgos psicosociales que se puedan presentar en las actividades diarias dentro de una organización, contemplando obligaciones: tanto para los patrones, como para los trabajadores; con base a la situación actual en la que se encuentra la empresa en la cual se realiza la investigación preliminar se pudo determinar que aún no han podido seleccionar una estrategia para aplicar la NOM-035 STPS-2018; derivado de ello se establece realizar una investigación descriptiva, con el objetivo de aplicarla, haciendo uso de las guías de referencia I y III; analizando los resultados para poder dar un seguimiento y dar posibles propuestas de mejora en las cuales todos los empleados de la empresa puedan participar y así mejorar tanto el aspecto psicosocial del individuo como el entorno organizacional y tener evidencia del cumplimiento a la NOM-035-STPS-2018.

Palabras clave: NOM-035-STPS-2018; Factores de Riesgo Psicosocial; Desarrollo Humano; Entorno Organizacional.

Abstract

This research is based on the Official Mexican Standard 035 Ministry of Labor and Social Welfare, which obliges companies to detect and prevent psychosocial risks that may arise in daily activities within an organization, contemplating obligations: both for employers, as for the workers; Based on the current situation of the company in which the preliminary investigation is carried out, it was determined that they have not yet been able to select a strategy to apply NOM-035 STPS-2018; derived from this, it is established to carry out a descriptive research, with the aim of applying it, making use of reference guides I and III; analyzing the results to be able to monitor and give possible improvement proposals in which all company employees can participate and thus improve both the psychosocial aspect of the individual and the organizational environment and have evidence of compliance with NOM-035-STPS -2018.

Key words: NOM-035-STPS-2018; Psychosocial Risk Factors; Human Development; Organizational Environment.

Introducción

La Norma Oficial Mexicana 035 Secretaría del Trabajo y Previsión Social [1] es una norma que obliga a las empresas a detectar y prevenir los riesgos psicosociales que se puedan presentar en las actividades diarias dentro de una organización y en caso de incumplimiento a esta norma, las multas pueden ser de más de 500 mil pesos (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.).

Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo son los aspectos psicológicos y sociales que pueden afectar negativamente a los trabajadores dentro de una organización, pueden ser, por ejemplo: estrés grave, ansiedad o trastornos del sueño de acuerdo al tipo de puesto, tipo de jornada laboral o a la exposición a eventos traumáticos severos. Asimismo, el entorno organizacional es aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa; la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas; la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores del centro de trabajo; la participación proactiva y comunicación entre trabajadores; la distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas de trabajo regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo, y la evaluación y el reconocimiento del desempeño [1].

En esta Norma, se establecen obligaciones tanto para los patrones, como para los trabajadores para cumplir con los lineamientos para la prevención y el control de esos factores en México. Con base a la situación actual en la que se encuentra la empresa en la cual se pudo determinar que aún no se ha aplicado una buena estrategia para aplicar la NOM-35 STPS-2018 la cual como ya se mencionó con anterioridad es obligatoria, se aplicaron los cuestionarios los cuales se analizan para poder dar un correcto seguimiento y dar posibles soluciones o propuestas de mejora en las cuales todos los empleados de la empresa puedan participar y así mejorar el entorno organizacional.

Revisión literatura

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue fundada en 1919, con una visión de paz duradera y universal, que sólo puede ser alcanzada cuando está fundamentada en el trato decente de los trabajadores y en 1946 se convirtió en la primera agencia de las Naciones Unidas. En 1955 la Oficina Internacional del Trabajo y el Gobierno de México, firmaron un acuerdo para el establecimiento de una Oficina en la Ciudad de México, así el 5 de enero de ese año, abrió sus puertas [2].

Y alineada a las anteriores instituciones internacionales y nacionales, la NOM es una Norma Oficial Mexicana, siglas que hace referencia a la Normatividad Oficial Mexicana, en este caso se refiere a una Norma emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), correspondiente a los "Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificación, Análisis y Prevención", con número 035 [1].

Con fecha 23 de octubre del 2018, es publicada la NOM-035-STPS-2018, con cobertura a nivel Nacional en la República Mexicana, que deberá implementarse en todos los centros laborales ubicados, ya sean públicos o privados, de salud, educación, de producción, de servicios, pequeña, mediana y gran empresa [1].

Plantea la necesidad de realizar un diagnóstico, análisis y prevención de los factores de riesgo psicosociales (FRP), existentes en toda organización; para promover un entorno organizacional favorable en el que los trabajadores desarrollan sus actividades. Con base en la NOM-035-STPS-2018 [1] se consideran FRP en el trabajo:

"Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado"

Y se define entorno organizacional favorable:

“Aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa; la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas; la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores del centro de trabajo; la participación proactiva y comunicación entre trabajadores; la distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas de trabajo regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo, y la evaluación y el reconocimiento del desempeño” [1].

Para el cumplimiento de la NOM-035-STPS-2018, las organizaciones tendrán que involucrar a todos los que laboran en el centro de trabajo; desde el más alto rango de la empresa como el nivel organizacional más básico y operativo de la misma; cabe mencionar que las organizaciones que cuenten con personal externo (proveedores, contratistas, personal de seguridad externa, personal de limpieza y/o personal outsourcing) deberán sus empresas cumplir con dicha NOM, donde la empresa contratante tendrá que vigilar el cumplimiento de la misma [3].

Se podría pensar que todo centro laboral ya está listo para recibir la visita de la STPS quien realizará la inspección de la aplicación de dicha Norma; sin embargo, la historia y tradición de nuestra idiosincrasia, es muy seguro que sigamos pensando en tener mucho tiempo todavía, para implementar los requerimientos obligatorios de la NOM 035 para octubre 23 de 2019 [3].

Cabe mencionar, que la importancia de esta norma es fundamental ya que generará un ambiente propicio y armonioso para que todos los que se desempeñan en ella cuenten con las condiciones favorables y con ello ser más productivos y sanos, física, mental, moral y psicológicamente. Asimismo, la esencia de la norma está en función de establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo, mediante programas muy precisos de intervención [3].

Seguramente se estarán planteando preguntas, como: ¿Qué empresas están obligadas a implementar dicha norma?, ¿Cómo medir el grado de los factores de riesgos psicosociales? ¿A quién de la organización le corresponde establecer o implementar esta norma? ¿Para el 23 de octubre del 2020, se debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la norma?, etc.

La NOM-035-STPS-2018, otorgó un año para que toda empresa o centro laboral en la República Mexicana se diera a la tarea de implementar su ejecución; por lo tanto, a partir del 23 de octubre del 2020, toda organización tendrá que cumplir con cuatro elementos básicamente:

1. Publicar y difundir la Política de Prevención de Riesgos Psicosociales.
2. Identificación de los Factores de Riesgos Psicosociales a través de la aplicación de la Guía de Referencia I, a todo el personal existente en la organización.
3. Establecer un sistema de información, análisis y decisión de los casos de violencia laboral en la organización (puede ser un buzón de sugerencias, un sistema electrónico de denuncias anónimas, reuniones del comité de vigilancia, etc.)
4. Identificar y someter a tratamiento especializado al personal con acontecimientos traumáticos severos.

Metodología

Para aclarar las dudas como: ¿Qué empresas están obligadas a implementar dicha norma?, ¿Cómo medir el grado de los factores de riesgos psicosociales? ¿A quién de la organización le corresponde establecer o implementar esta norma? ¿Para el 23 de octubre del 2020, se debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la norma?, etc; se procedió a brindar formación profesional a los directos responsables sobre la implementación de la norma en el centro laboral e inducir a todo el personal con programas preventivos o correctivos, buscando coadyuvar a toda organización en el cumplimiento de la NOM-035-STPS-2018.

Para cimentar las bases de la investigación de tipo descriptiva; donde se brinda en primer lugar capacitación sobre la NOM-035-STPS-2018, orientada al personal de Recursos Humanos, comisiones de seguridad, higiene o de salud de la organización para que conocieran alternativas para diseñar y elaborar las estrategias encaminadas a la concientización, el diagnóstico, análisis y toma de acciones para dar solución a los FRP (Factores de Riesgo Psicosocial) detectados en la organización. Revisando cada elemento de la NOM-035-STPS-2018 y conforme a las características de la organización, se diseñan y elaboran las acciones propicias para dar respuesta a los requisitos de dicha NOM.

Posteriormente, se procede a realizar un programa de actividades encaminadas a dar respuesta a los requerimientos de la NOM-035-STPS-2018; en donde se establecen las acciones a cumplir, las fechas límite de cumplimiento, responsables y estatus del cumplimiento. Esto vigilado por un comité, que en este caso se eligió al comité de seguridad e higiene existente en la empresa.

Dentro del programa de actividades, se establece realizar eventos de inducción o sensibilización a todo el personal, con el propósito de involucrarlos y con ello recibir su apoyo a la implementación y continuidad de la NOM, planteando la importancia y los resultados que se esperan obtener en atención a la cultura de mejora continua que posee la empresa.

La referida Norma, cuenta con sus propios instrumentos de evaluación y diagnóstico de los factores de riesgo, en forma estandarizada, lo cual permite mayor agilidad en su implementación e interpretación. Estos instrumentos son tres, se denominan Guías de Referencia, estas son:

Guía I. - Cuestionario para identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Se aplica a todo el personal existente en la organización (Ver ilustración 1).

GUÍA DE REFERENCIA I		
CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR A LOS TRABAJADORES QUE FUERON SUJETOS A ACONTECIMIENTOS TRAUMÁTICOS SEVEROS		
Marque una "X" a la respuesta que se le indica		
Nombre _____		
Sección / Pregunta	Respuesta	
	SÍ	No
I.- Acontecimiento traumático severo		
¿Ha presenciado o sufrido alguna vez, durante o con motivo del trabajo un acontecimiento como los siguientes:		
> ¿Accidente que tenga como consecuencia la muerte, la pérdida de un miembro o una lesión grave?		
> ¿Asaltos?		
> ¿Actos violentos que derivaron en lesiones graves?		
> ¿Secuestro?		
> ¿Amenazas?, o		
> ¿Cualquier otro que ponga en riesgo su vida o salud, y/o la de otras personas?		
II.- Recuerdos persistentes sobre el acontecimiento (durante el último mes):		
¿Ha tenido recuerdos recurrentes sobre el acontecimiento que le provocan malestares?		
¿Ha tenido sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, que le producen malestar?		
III.- Esfuerzo por evitar circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento (durante el último mes):		
¿Se ha esforzado por evitar todo tipo de sentimientos, conversaciones o situaciones que le puedan recordar el acontecimiento?		
¿Se ha esforzado por evitar todo tipo de actividades, lugares o personas que motiven recuerdos del acontecimiento?		
¿Ha tenido dificultad para recordar alguna parte importante del evento?		
¿Ha disminuido su interés en sus actividades cotidianas?		
¿Se ha sentido usted alejado o distante de los demás?		
¿Ha notado que tiene dificultad para expresar sus sentimientos?		
¿Ha tenido la impresión de que su vida se va a acortar, que va a morir antes que otras personas o que tiene un futuro limitado?		
IV.- Afectación (durante el último mes):		
¿Ha tenido usted dificultades para dormir?		
¿Ha estado particularmente irritable o le han dado arranques de coraje?		
¿Ha tenido dificultad para concentrarse?		
¿Ha estado nervioso o constantemente en alerta?		
¿Se ha sobresaltado fácilmente por cualquier cosa?		
GR.I El cuestionario deberá aplicarse conforme a lo siguiente:		
a) Si todas las respuestas a la Sección I Acontecimiento traumático severo, son "NO", no es necesario responder las demás secciones, y el trabajador no requiere una valoración clínica		
b) En caso contrario, si alguna respuesta a la Sección I es "Sí", se requiere contestar las secciones:		
II Recuerdos persistentes sobre el acontecimiento		
III Esfuerzo por evitar circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento		
IV Afectación, el trabajador requerirá atención clínica en cualquiera de los casos siguientes:		
1) Cuando responda "Sí", en alguna de las preguntas de la Sección II Recuerdos persistentes sobre acontecimiento		
2) Cuando responda "Sí", en tres o más de las preguntas de la Sección III Esfuerzo por evitar circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento		
3) Cuando responda "Sí", en dos o más de las preguntas de la Sección IV Afectación.		

Ilustración 1 Guía I. Fuente: NOM-035-STPS-2018 [1]

Guía II. - Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Se aplica a empresas de entre 0 a 50 trabajadores.

Guía III. - Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional en los centros de trabajo. Se aplica a empresas que tienen más de 51 trabajadores.

Como la empresa en la que se realiza la intervención tiene 72 colaboradores se procederá a aplicar la Guía I y la Guía III; para aplicar la Guía III la NOM-035-STPS-2018 establece que se puede aplicar a una población muestra que sea representativa al total de la población; sin embargo, se decide aplicar a toda la empresa para identificar claramente la situación de la misma en cuanto a FRP.

Se aplica un cuestionario a cada persona de acuerdo a la NOM-35-STPS ya que, conforme a la misma, existen dos diferentes cuestionarios, en este caso se aplicará el cuestionario para más de 50 personas ya que en la industria que se realiza la intervención organizacional para proponer la mejora continua, se encuentran colaborando exactamente 72 personas.

Y la forma más viable para que se agilice la aplicación de los cuestionarios tanto de la Guía I y III, es de forma electrónica, otorgando un plazo máximo de 1 semana para que respondan debido a la carga de trabajo que los empleados pudieran tener y se realiza mediante la aplicación denominada Google Forms y se les hace llegar con los respectivos responsables.

Ejerciendo el derecho a la confidencialidad del personal, la recolección de datos es realizada por integrantes de la comisión antes referida y los resultados de la Guía I, servirán para identificar a los trabajadores que sufrieron acontecimientos traumáticos severos y poder establecerle mediante un especialista, propuestas que les permita superar esa situación.

En cuanto a la Guía III, la metodología que se aplica para interpretar los resultados consiste en tabular los resultados pregunta por pregunta, posteriormente se esquematizan esos resultados en gráficas, para posteriormente interpretar los resultados por grupo de preguntas como lo establece la NOM-035-STPS-2018, obteniendo el promedio y al final se realiza una interpretación general para que los resultados permitan establecer propuestas de mejora que sirvan para mejorar el entorno organizacional.

Resultados y discusión

En cuanto a los resultados de aplicar la Guía I, se obtuvo que el 11% de los trabajadores fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos y que el 89% de los trabajadores no ha sido sujeto a acontecimientos traumáticos severos (Ver ilustración 2).

Ilustración 2 Resultados al aplicar la Guía I. Fuente: Elaboración propia.

Las preguntas siguientes están relacionadas con las actividades que realiza en su trabajo y las responsabilidades que tiene.												
		Siempre		Casi siempre		Algunas veces		Casi nunca		Nunca		Evaluación final
13	En mi trabajo soy responsable de cosas de mucho valor	4		3		2		1		0	0	0
14	Respondo ante mi jefe por los resultados de toda mi área de trabajo	4		3		2	2	1		0		2
15	En el trabajo me dan órdenes contradictorias	4		3		2	2	1		0		2
16	Considero que en mi trabajo me piden hacer cosas innecesarias	4		3		2	2	1		0		2
Las preguntas siguientes están relacionadas con su jornada de trabajo.												
		Siempre		Casi siempre		Algunas veces		Casi nunca		Nunca		Evaluación final
17	Trabajo horas extras más de tres veces a la semana	4		3	3	2		1		0		3
18	Mi trabajo me exige laborar en días de descanso, festivos o fines de semana	4		3		2		1		0	0	0
19	Considero que el tiempo en el trabajo es mucho y perjudica mis actividades	4		3		2	2	1		0		2
20	Debo atender asuntos de trabajo cuando estoy en casa	4		3	3	2		1		0		3
21	Pienso en las actividades familiares o personales cuando estoy en mi trabajo	4		3		2		1	1	0		1
22	Pienso que mis responsabilidades familiares afectan mi trabajo	4		3		2		1		0	0	0
Las preguntas siguientes están relacionadas con las decisiones que puede tomar en su trabajo.												
		Siempre		Casi siempre		Algunas veces		Casi nunca		Nunca		Evaluación final
23	Mi trabajo permite que desarrolle nuevas habilidades	0	0	1		2		3		4		0
24	En mi trabajo puedo aspirar a un mejor puesto	0	0	1		2		3		4		0
25	Durante mi jornada de trabajo puedo tomar pausas cuando las necesito	0		1		2	2	3		4		2
26	Puedo decidir cuánto trabajo realizo durante la jornada laboral	0		1		2		3		4	4	4
27	Puedo decidir la velocidad a la que realizo mis actividades en mi trabajo	0		1		2		3	3	4		3
28	Puedo cambiar el orden de las actividades que realizo en mi trabajo	0		1	1	2		3		4		1
Las preguntas siguientes están relacionadas con cualquier tipo de cambio que ocurra en su trabajo (considere los últimos cambios realizados).												
		Siempre		Casi siempre		Algunas veces		Casi nunca		Nunca		Evaluación final
29	Los cambios que se presentan en mi trabajo dificultan mi labor	4		3		2	2	1		0		2
30	Cuando se presentan cambios en mi trabajo se tienen en cuenta mis ideas o	0	0	1		2		3		4		0
31	Me informan con claridad cuáles son mis funciones	0		1		2	2	3		4		2
32	Me explican claramente los resultados que debo obtener en mi trabajo	0		1	1	2		3		4		1
33	Me explican claramente los objetivos de mi trabajo	0		1	1	2		3		4		1
34	Me informan con quién puedo resolver problemas o asuntos de trabajo	0	0	1		2		3		4		0
35	Me permiten asistir a capacitaciones relacionadas con mi trabajo	0	0	1		2		3		4		0
36	Recibo capacitación útil para hacer mi trabajo	0	0	1		2		3		4		0

Las preguntas siguientes están relacionadas con el o los jefes con quien tiene contacto.											
		Siempre		Casi siempre		Algunas veces		Casi nunca		Nunca	Evaluación final
37	Mi jefe ayuda a organizar mejor el trabajo	0		1		2		3	3	4	3
38	Mi jefe tiene en cuenta mis puntos de vista y opiniones	0		1	1	2		3		4	1
39	Mi jefe me comunica a tiempo la información relacionada con el trabajo	0		1		2		3	3	4	3
40	La orientación que me da mi jefe me ayuda a realizar mejor mi trabajo	0		1		2	2	3		4	2
41	Mi jefe ayuda a solucionar los problemas que se presentan en el	0		1	1	2		3		4	1
Las preguntas siguientes se refieren a las relaciones con sus compañeros.											
		Siempre		Casi siempre		Algunas veces		Casi nunca		Nunca	Evaluación final
42	Puedo confiar en mis compañeros de trabajo	0	0	1		2		3		4	0
43	Entre compañeros solucionamos los problemas de trabajo de forma	0	0	1		2		3		4	0
44	En mi trabajo me hacen sentir parte del grupo	0	0	1		2		3		4	0
45	Cuando tenemos que realizar trabajo de equipo los compañeros colaboran	0	0	1		2		3		4	0
46	Mis compañeros de trabajo me ayudan cuando tengo dificultades	0	0	1		2		3		4	0
Las preguntas siguientes están relacionadas con la información que recibe sobre su rendimiento en el trabajo, el reconocimiento, el sentido de pertenencia y la estabilidad que le ofrece su											
		Siempre		Casi siempre		Algunas veces		Casi nunca		Nunca	Evaluación final
47	Me informan sobre lo que hago bien en mi trabajo	0	0	1		2		3		4	0
48	La forma como evalúan mi trabajo en mi centro de trabajo me ayuda a mejorar mi desempeño	0	0	1		2		3		4	0
49	En mi centro de trabajo me pagan a tiempo mi salario	0	0	1		2		3		4	0
50	El pago que recibo es el que merezco por el trabajo que realizo	0	0	1		2		3		4	0
51	Si obtengo los resultados esperados en mi trabajo me recompensan o	0		1		2	2	3		4	2
52	Las personas que hacen bien el trabajo pueden crecer laboralmente	0	0	1		2		3		4	0
53	Considero que mi trabajo es estable	0	0	1		2		3		4	0
54	En mi trabajo existe continua rotación de personal	4		3		2	2	1		0	2
55	Siento orgullo de laborar en este centro de trabajo	0	0	1		2		3		4	0
56	Me siento comprometido con mi trabajo	0	0	1		2		3		4	0
Las preguntas siguientes están relacionadas con actos de violencia laboral (malos tratos, acoso, hostigamiento, acoso psicológico).											
		Siempre		Casi siempre		Algunas veces		Casi nunca		Nunca	Evaluación final
57	En mi trabajo puedo expresarme libremente sin interrupciones	0	0	1		2		3		4	0
58	Recibo críticas constantes a mi persona y/o trabajo	4		3		2		1	1	0	1
59	Recibo burlas, calumnias, difamaciones, humillaciones o ridiculizaciones	4		3		2		1		0	0
60	Se ignora mi presencia o se me excluye de las reuniones de trabajo y en la toma de decisiones	4		3		2		1		0	0
61	Se manipulan las situaciones de trabajo para hacerme parecer un mal	4		3		2		1		0	0
62	Se ignoran mis éxitos laborales y se atribuyen a otros trabajadores	4		3		2		1		0	0
63	Me bloquean o impiden las oportunidades que tengo para obtener ascenso o mejora en mi trabajo	4		3		2		1		0	0
64	He presenciado actos de violencia en mi centro de trabajo	4		3		2		1		0	0

Las preguntas siguientes están relacionadas con la atención a clientes y usuarios.

En mi trabajo debo brindar servicio a clientes o usuarios:

SÍ	SI
NO	

Si su respuesta fue "SÍ", por favor responda las preguntas siguientes. Si su respuesta fue "NO" pase a las preguntas de la sección siguiente.

		Siempre		Casi siempre		Algunas veces		Casi nunca		Nunca		Evaluación final
65	Atiendo clientes o usuarios muy enojados	4		3		2	2	1		0		2
66	Mi trabajo me exige atender personas muy necesitadas de ayuda o enfermas	4		3		2	2	1		0		2
67	Para hacer mi trabajo debo demostrar sentimientos distintos a los míos	4		3		2		1		0	0	0
68	Mi trabajo me exige atender situaciones de violencia	4		3		2	2	1		0		2

Soy jefe de otros trabajadores:

SÍ	SI
NO	

Si su respuesta fue "SÍ", por favor responda las preguntas siguientes. Si su respuesta fue "NO", ha concluido el cuestionario.

Las preguntas siguientes están relacionadas con las actitudes de las personas que supervisa.

		Siempre		Casi siempre		Algunas veces		Casi nunca		Nunca		Evaluación final
69	Comunican tarde los asuntos de trabajo	4		3		2	2	1		0		2
70	Dificultan el logro de los resultados del trabajo	4		3		2		1	1	0		1
71	Cooperan poco cuando se necesita	4		3		2		1	1	0		1
72	Ignoran las sugerencias para mejorar su trabajo	4		3		2		1	1	0		1

Ilustración 3 Resultados generales promedio al aplicar la Guía III. Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de cada cuestionario se evalúan conforme a los rangos establecidos en la NOM-035-STPS-2018, donde la empresa obtuvo una calificación de 79 lo que conforme al criterio para la toma de acciones de la NOM-035-STPS [1], es considerado Medio en cuanto a la prevención de riesgos psicosociales (Ver Ilustración 4).

GRUPO DE ITEMS POR DIMENSIÓN, DOMINIO Y CATEGORÍA								
Categoría	Valor por Categoría	Dominio	Valor por Dominio	Dimensión	Ítems	Valor por Dimensión		
Ambiente de trabajo	0	Condiciones en el ambiente de trabajo	0	Condiciones peligrosas e inseguras	1,3	0		
				Condiciones deficientes e insalubres	2,4	0		
		Nulo		Nulo	Trabajos peligrosos	5	0	
Factores propios de la actividad	46	Cargas de trabajo	34	Cargas cuantitativas	6,12	6		
				Ritmo de trabajo acelerado	7,8	7		
				Carga mental	9,10,11	9		
				Cargas psicológicas emocionales	65, 66, 67, 68	6		
				Cargas de alta responsabilidad	13,14	2		
		Alto		Alto	Cargas contradictorias o inconsistentes	15,16	4	
		Falta de control sobre el trabajo		12	Bajo	Falta de control y autonomía sobre el trabajo	25,26,27,28	10
						Limitada o nula posibilidad de desarrollo	23,24	0
Insuficiente participación y manejo del cambio	29,30		2					
Alto	Bajo	limitada o inexistente capacitación	35,36	0				
Organización del tiempo de Trabajo	9	Jornada del trabajo	3	Jornadas de trabajo extensas	17, 18	3		
		Medio						
		Interferencia en la relación trabajo-familia	6	Influencia del trabajo fuera del centro laboral	19,20	5		
		Medio		Bajo	influencia de las responsabilidades familiares	21,22	1	
Liderazgo y relaciones en el trabajo	20	Liderazgo	14	Escaza claridad de funciones	31, 32, 33, 34	4		
		Medio		Características del liderazgo	37, 38, 39, 40, 41	10		
		Relaciones en el trabajo	5	Relaciones sociales en el trabajo	42,43,44,45,46	0		
		Nulo		Deficiente relación con los colaboradores que supervisa	69, 70, 71,72	5		
		Bajo	Nulo	1	Violencia Laboral	57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64	1	
		Nulo	Nulo	2	Escaza o nula retroalimentación del desempeño	47,48	0	
Entorno organizacional	4	Reconocimiento del desempeño	2	Escaza o nulo reconocimiento y compensación	49, 50,51, 52	2		
		Nulo						
		Insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad	2	Limitado sentido de pertenencia	55, 56	0		
		Nulo		Nulo	Inestabilidad laboral	53, 54	2	
	79		79			79		
Medio								

Ilustración 4 Resultados de cada cuestionario se evalúan conforme a los rangos. Fuente: Elaboración propia.

Discusión

Al aplicar la guía de referencia I, se propone que el 11% de los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos, reciban atención especializada por parte de psicólogo, que le brinde al trabajador, propuestas que le permitan superar esa situación para que logre su propio desarrollo humano.

Al aplicar los cuestionarios de la guía de referencia III, la empresa obtuvo una calificación de 79 lo que conforme al criterio para la toma de acciones de la NOM-035-STPS, es considerado Medio y la norma plantea que se requiere revisar la política de prevención de riesgos psicosociales y realizar programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral, así como reforzar su aplicación y difusión, mediante un programa de intervención.

Conclusiones

Conforme la NOM-035-STPS se considera un resultado medio y a partir de ahí se plantea la propuesta de aplicar la mejora continua, integrando a las políticas organizacionales, políticas sobre la prevención de riesgos psicosociales; integrando al programa para la atención de los FRP las áreas de trabajo y/o los trabajadores. Las acciones están establecidas en el capítulo 8 de la NOM [1], con las siguientes recomendaciones:

- Conforme a la Norma se requiere que el resultado de la identificación y análisis de los FRP y la evaluación del entorno organizacional esté disponible para consulta de los trabajadores.
- Realizar cada dos años la identificación y análisis de los FRP y la evaluación del entorno organizacional.
- Realizar protocolo para el manejo de la información confidencial.
- Hacer un video introductorio difundiendo que la empresa está apegada a la NOM 035-STPS-2018 y transmitirlo a cada uno de los trabajadores y visitantes. Teniendo una lista donde firmen los trabajadores y visitantes de que vieron el video y se apegarán a él.
- Para prevenir la violencia impartir cursos de desarrollo humano.
- Brindar inducción a los colaboradores incluyendo el tema de la NOM-035-STPS-2018
- Fortalecer mediante capacitación el tema de la NOM-035-STPS-2018 entre los colaboradores.

Agradecimientos

Los investigadores agradecemos a la empresa y al Tecnológico Nacional de México / TES Cuautitlán Izcalli por permitir realizar y divulgar los resultados de la investigación.

Referencias

[1] Diario Oficial de la Federación, "NOM-035-STPS-2018", 2018, [Online], Disponible: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541828&fecha=23/10/2018

[2] Secretaría del Trabajo y Previsión Social, "Organización Internacional del Trabajo", 2020, [Online], Disponible: <https://www.gob.mx/stps/articulos/sabes-que-es-la-organizacion-internacional-del-trabajo>.

[3] Secretaría del Trabajo y Previsión Social, "NOM-035-STPS-2018", 2019, [Online], Disponible: <https://www.gob.mx/stps/articulos/norma-oficial-mexicana-nom-035-stps-2018-factores-de-riesgo-psicosocial-en-el-trabajo-identificacion-analisis-y-prevencion>